

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY

¹Boltakov Sardar Oqbuta o'gli, ²Akhrorov Sardar Anvarjan o'gli

¹Trainee teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ПОЯВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕГ

¹Болтаков Сардар Акбута оглы, ²Ахроров Сардар Анваржон оглы

¹Преподаватель-стажер Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

PULNING PAYDO BO'LISHI VA XUSUSIYATLARI

¹Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li, ²Axrorov Sardor Anvarjon o'g'li

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

In this article, information about the emergence of money, the periods of its development and its place in the life of society, as well as the division of money into periods in terms of the form of value, is studied in broad and narrow aspects. In the process of learning and analysis, attention is paid to the discussed information.

o'zni haqida, shuningdek pulning qiymat shakli jihatidan davrlarga bo'linishi haqida ma'lumotlar keng va tor jihatlardan o'rganilgan. O'rganish va tahlil qilish jarayonida muhokamali ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan.

Keywords:

Goods, money, value, equivalent.

аннотация

В данной статье рассматриваются данные о возникновении денег, периодах их развития и роли в жизни общества, а также о делении денег по форме стоимости на периоды в широком и узком аспектах. В процессе изучения и анализа основное внимание уделяется обсуждаемой информации.

Ключевые слова:

Товар, деньги, стоимость, эквивалент.

Kalit so'zlar:

Tovar, pul, qiymat, ekvivalent.

annotatsiya

Ushbu maqolada pulning vujudga kelishi, uning rivojlanish davrlari hamda uning jamiyat hayotidagi

© 2023. Boltakov Sardar Oqbuta o'gli, Akhrorov Sardar Anvarjan o'gli.

Kirish

Pul tovar ishlab chiqarish va ayirboshlashning uzoq vaqt rivojlanishi natijasida vujudga keldi. R.Kruzo ta'kidlaganidek, faqat tovar ishlab chiqarish bor joyda pul kerak, yakka odamga pulni keragi yo'q. Pulni tovar ayirboshlashni o'zi yaratdi. Birinchi yirik mehnat taqsimoti, ya'ni chorvachilikdan dehqonchilikni ajralib chiqishi va shu

munosabat bilan tovar xo'jaligining rivojlanishi tufayli mahsulot qiymatining ifodasi bo'lmish pulni keltirib chiqardi. Ishlab chiqarishning rivojlanishi, tovar turlarining ko'payishi almashuv jarayonining yanada rivojlanishini taqozo qildi. Almashuv jarayonida tovar egalari o'zaro muloqotda bo'lib, tovarning egasi o'z mahsulotini (mulkini) baholagan. Shu baholash jarayoni biror o'lchov birligi bo'lishini taqozo qilgan. Tovar muomalasining ekvivalent rivojlanish jarayonida umumiy ekvivalent shaklini har xil tovarlar o'ynagan. Har bir jamoa o'z tovarini ekvivalent sifatida o'rta qo'ygan. Lekin jamiyat taraqqiyoti shu tovarlar ichidan pulni tovarlarning tovari deb e'tirof etgan.

Tahlil va muhokamalar

Pul – bu maxsus tovar, umumiy ekvivalent bo'lib, abstrakt mehnat xarajatlarini o'zida aks ettiradi va tovar xo'jaligidagi ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatlarini ifodalaydi. Bu ta'rif pulni quyidagi xususiyatlarini o'zida ifodalaydi:

1. Pulning boshqa tovarlardan ajralib turuvchi maxsus tovarligi.
2. Pul – bu umumiy ekvivalent – yagona tovar bo'lib qolgan tovarlar qiymatini o'zida ifoda qilishi.
3. Pulning ekvivalent sifatida tovarni yaratishga ketgan mehnat va boshqa xarajatlarni o'zida ifoda qilishi.
4. Pulning har bir iqtisodiy tizimda, tovar ishlab chiqarishda kishilar o'rtasidagi yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarni ifoda qilishi va boshqalar (pulda ifodalanuvchi xususiy mehnat ijtimoiy mehnat sifatida namoyon bo'lishi).
5. Pulning muhim xususiyati shundaki, pul ham boshqa tovarlar singari qiymatga va iste'mol qiymatga ega bo'lishi bilan birga boshqa barcha tovarlarga qarama-qarshi turadi. Bu bir tomonda pul, ikkinchi tomonda boshqa tovarlar va xizmatlar

Pulning iste'mol qiymati shuki u o'z funksiyasini bajarib iqtisodiyot mushkulini oson qiladi (vositachi sifatida). Pulning qiymati (qadr qiymati) deganda pul birligining xarid qilish qobiliyati, ya'ni unga qancha tovar va xizmatlar xarid etish mumkinligi tushuniladi. Pulni qiymati metal pulni zabt etish yoki qog'oz pulni bosib chiqarish xarajatlarini bildirmaydi. Bu xarajatlar pul qiymati emas, balki pulni muomalaga kiritish sarflaridir. Pulni qiymati narxga bog'liq, narxlar ko'tarilib, ketsa, uni qiymati (qadri) pasayadi va aksincha. Umuman pul insoniyat kashfiyotlari ichida eng oddiy, eng tushunarli bo'lib hisoblanadi. Insoniyatning butun yutuqlari ham, fojialari ham pul bilan bog'liqdir. Inson faoliyatini eng muhim xarakterga keltiruvchi kuchlardan biri pul bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Taniqli davlat arboblardan biri ta'kidlaganidek, «Davlatni o'rni uni qancha soldati yoki pushkalarini qudrati bilan emas, balki milliy valyutaning mustahkamligi bilan belgilanadi». Bunga shuni

qo‘shimcha qilish mumkinki, korxonaning mavqi unda necha kishini ishlashi, ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori bilan emas, balki uning moliyaviy barqarorligi bilan belgilanadi. Yaxshi ishlayotgan pul tizimi jamiyatning barcha imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish imkoniyatini beradi, aksincha yomon ishlayotgan pul tizimi pul muomalasini izdan chiqarib ishlab chiqarish darajasidagi keskin pasayishlar, iqtisoddagi bandlikka va bahoga, pulni sotib olish qobiliyatini pasayishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Tarixiy manbalarga ko‘ra birinchi qog‘oz pullar XII – asrda Xitoyda chiqarilgan. Shuning bilan birga 700 yillarda kumush tangalar chiqarilgunga qadar Buxoro davlatida qog‘oz pullardan foydalanilgan. Umuman tarixda birinchi tangalar VII – asrda kichik Osiyodagi Lidiya mamlakatida zabt etilgan. K.Marks, A.Smit va D.Rekrdolarning tadqiqotlariga tayangan holda pulni vujudga kelish jaryonini qiymatning quyidagi shakllari bilan bog‘laydi:

Qiymatni oddiy yoki tasodifiy shakli.

Bu tovar ishlab chiqarishning dastlabki davriga to‘g‘ri kelib tovarlar pulsiz bir-biriga bevosita ayirboshlangan. Bunda mahsulot ayirboshlash uchun ishlab chiqarilmagan, lekin uni ortiqchasi tasodifiy shaklda ayirboshlangan. Tasodifiy ayirboshlash mehnat mahsulotining tovarga aylanganligini ifodalaydi. Ayirboshlash natijasida tovar mahsuloti o‘ziga teng qiymatli ekvivalent mahsulotga ayirboshlanadi. Ayirboshlash jarayonida iste‘molni qondirish birinchi darajali masala, tovarlar qiymatini taqqoslash esa ikkinchi darajali masala sifatida qaralgan. Masalan, 1 bolta = 20 kg don.

Qiymatning to‘la yoki kengaygan shakli

Tovar ayirboshlash rivojlanishi bilan tasodifiy qiymat shaklidan to‘la yoki kengaytirilgan shakliga o‘tilgan. Bunday ayirboshlashda bir tovarga qarama-qarshi faqat bitta tovar emas, balki bir nechta tovarlar ishtirok etadi.

Qiymatning umumiy (ekvivalent) shakli

Ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan ayirboshlanadigan mahsulotlar soni ham ortib boradi va ayirboshlashda murakkab holat vujudga keladi, biror bir tovar sohibi ushbu tovarni o‘zining iste‘moliga zarur bo‘lgan boshqa bir tovarga ayirboshlanishi uchun avvalom bor o‘zining tovariga ehtiyoji bo‘lgan boshqa bir iste‘molchini topmog‘i kerak bo‘ladi, ayirboshlash murakkablashib uning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Asta-sekin tovarlar orasida hamma tovarlarga ayirboshlanadigan va hamma tovarlar qiymatini o‘zida ifoda eta oladigan maxsus tovar ajralib chiqadi. Tovarlardan dunyosidan chiqqan maxsus tovar qolgan barcha mahsulotlar uchun umumiy ekvivalentga aylanadi.

Qiymatning pul shakli

Mahsulot ishlab chiqarish va ayirboshlash jarayonining tobora rivojlanib borishi hududlar, mamlakatlar o'rtasida savdo-sotiqni, tovar ayirboshlashning zaruriyatini yuzaga keltiradi. Turli mamlakatlarda turli tovarlar umumiy ekvivalent hisoblanganligi bu jaryonning taraqqiy etishiga to'sqinlik qiladi. Natijada butun tovarlar dunyosidan shunday tovarlar ajralib chiqadiki, u barcha hudud va mamlakatlarda umumiy ekvivalent sifatida qo'llanila boshladi. Bu vazifani dastlab qimmatbaho metallar – mis va kumush, keyinchalik oltin bajaradigan bo'ldi. Oxir oqibatda oddiy tovar ko'rinishidagi umumiy ekvivalent o'rniga pul shaklidagi umumiy ekvivalent, ya'ni pul maydonga chiqdi.

Umuman, pul o'z taraqqiyotida quyidagi 4 bosqich va 4 shaklga ega bo'lgan:

1. Tovar shaklida - "qo'yima" asrimizdan oldingi VII – asrgacha
2. Tanga pullar – "tanga" asrimizdan oldingi VII-XIX - asrlar
3. qog'oz pullar – "banknot" XIX-XX asrlar
4. Elektron pullar – "kartochka" XX – asr o'rtalaridan

Shuni ta'kidlash lozimki uzoq yillar davomida qimmatli metallar pul vazifasini bajargan va uning asosiy sabablari bo'lib:

1. Ularni qiymati yuqori, hajmi kichik.
2. Ular bo'linuvchan, ular bo'linganda sifatini yo'qotmaydi.
3. Ularning yaxshi saqlanishi (masalan, ko'nganda ham).
4. Ularni olib yurish qulay
5. Bir og'irlikdagi oltin bir-biridan deyarli farq qilmaydi (bir turdagi mo'yna bir-biridan nimasi bilandir farq qilinadi) va boshqalar.

Ayrim manbalarga ko'ra dastlabki qog'oz pullar XII-asrda Xitoyda, 1571 yilda Fransiyada, 1690 yilda AQSh da, XVIII- asrda Yekaterina II-davrida Rossiyada paydo bo'lgan. Qog'oz pullar muomalasini tashkil etishda Djon Lo (Fransiya 1710-1720 yillar), Dubasov I.I (1897-1987 yillar Rossiya) kabi ayrim shaxslar faoliyatini qayd etish lozim. Djon Lo duelda qatnashgani uchun London turmasidan qochib Gollandiyada, keyin Italiyada yashab ancha boyluk ortirgan va 1710 yilda Fransiya davlat byudjeti daromadini oshirish bo'yicha hukumatga qog'oz pullar chiqarish bo'yicha taklif bilan chiqqan. O'sha paytda Fransiya Moliya Vaziri bo'lgan Djon Lo 1720 yilda pulni qadrsizlangani tufayli Fransiyani tark etadi. 1716-1720 yillardagi qog'oz pullar bo'yicha Djon Loni "Mashinnik i proroka" deyilsada, u Yevropa xalqini qog'oz pullarni ajoyib imkoniyatlaridan voqif etdgan.

Xulosa

Pul doimo abstrakt, ijtimoiy mehnatning o'lchovi sifatida namoyon bo'ladi. Oltin bilan qoplangan xususiy aniq mehnat bir vaqtning o'zida abstrakt ijtimoiy mehnatning ham bevosita qoplanishini bildiradi. Har bir tovar-xususiy mehnat mahsuli bo'lib, u pulga ayirboshlangach, ijtimoiy tan olinadi. Pul yordamida tovarda

mujassamlashgan ijtimoiy mehnat hisobga olinadi. Pul doimo qiymatning umumiy ekvivalent qutbida qiymat o'lchovi sifatida chiqsa, barcha tovarlar doimo nisbiy shaklda boiadi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mana shu har ikki qiymat shakllari o'rtasida mutanosiblikni ta'minlash orqali pul barqarorligini ta'minlash mumkin. Fikrimizcha, shu yerdan pulning ijtimoiy-iqtisodiy munosabat ifodasi tarzidagi mohiyati kelib chiqadi. Tovarlarning qiymati bilan muomaladagi pul miqdori o'rtasida mutanosiblik ta'minlansa, makroiqtisodiy barqarorlikka ham erishiladi, deb o'ylaymiz. Demak, pulning o'zi mohiyat jihatdan jamiyatning iqtisodiy ahvolini ifodalaydi. Uning holatiga qarab jamiyatga baho berish mumkin

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ekonomicheskaya teoriya" pod.red.V.I.Vilyapina, Dobrinina A.I. Moskva. 2001 y str.141-166.
2. Sh.Sh.SHODMONOV, U.V.G'AFUROV. "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligi.
3. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsob>
4. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.
5. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
6. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
7. Kamolov, Dostonbek Rustam O'G'Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.
8. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
9. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 06, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
10. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
11. Муртазин Э. Р., Сиддигов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.